

COVID-19 DHE PUNA NË DISTANCË

Prof Asoc. Dr. Arjana MUCAJ¹

Abstract

This study examines remote work and the impact that Covid-19 has had on employees. The study focuses on the impact of Covid-19 on employees by analyzing the emotional experiences, feelings they have about Covid-19, productivity at work, performance, motivation, working conditions and job satisfaction. The questionnaire is the instrument used. The questionnaire was completed online in google form by 250 employees, namely 187 girls/women and 63 boys/men. The study showed that remote work has not had a direct or negative impact on employees, but has come as an innovation in all public or private organizations, a practice that has its positive and negative sides. Emotional experiences and feelings about Covid 19 are present and although faded, some employees have more pronounced these experiences compared to others. Covid 19 has affected the lives of employees but has not had a negative impact on their productivity at work. The work process has been efficient even though they have been working remotely during the biggest period of the outbreak of the pandemic.

Keywords: Covid-19, employees, productivity, motivation, work.

Hyrje

Në fillimet e pandemisë tre veprimet që duhet të ndërmerreshin nga çdo vend ishin: Izolimi, bllokimi i aktiviteteve sociale/ekonomike/kulturore dhe distancimi social, ky hap ishte dramatik për njerëzit sepse po përballeshin me një armik të panjohur që po ju kufizonte çdo gjë. Sa e vështirë ishte për punonjësit në të gjithë globin dhe cili ishte impakti i Covid-19 mbi punëtorët dhe organizatat? Shumë e vështirë ka qënë të punosh në këtë periudhë dhe ta përballosh këtë situatë ku në çdo moment mund të përballesh vetë me Covid-19, ose të kishe personat e afërt të infektuar, miq apo të dashur që ndodheshin në rrezik.

E vetmja rrugë që zgjodhën organizatat, kompanitë, institucionet shtetërore / private ishte përdorimi i teknologjisë dhe puna në distancë, që punonjësit të ndiheshin të sigurtë dhe kompanitë/ institucionet të mos kishin dëm të mëdha që mund ti çonin në falimentim. Pandemia solli shumë probleme përveç aspektit shëndetësor që shumë persona u infektuan shtoi dhe papunësin. Shumë persona humbën vendin e punës pasi nuk kishin kushtet dhe mjetet e duhura që ta zhvillonte procesin e punës online.

Ndryshimet e shpejta që solli puna në distancë për shkak të Sars-CoV-2

Duke ardhur si thirrje nga Organizata Botërore e Shëndetit dhe si një veprim i menjëhershëm i detyrueshëm për të vazhduar normalitetin e ri që ju imponua të gjithëve, ndryshimet u pranuan dhe gjitha bizneset e transferuan punën e tyre në distancë, punë nga shtëpia, teleworking etj... janë disa nga format që quhet puna në distancë por edhe pse ka emërime të ndryshme ajo në thelb është punë e zhvilluar kudo përveç se në ambientet fizike të punës. "Puna në largësi" është një kategori e gjërë e

cila përfshin“ punë nga kudo ”(dmth., jo domosdoshmërisht shtëpia), dihet që disa - siç janë profesionistët që kanë nevojë të performojnë detyra komplekse që kërkojnë

¹ Fakulteti i Shkencave Sociale, UT, arjanamucaj@yahoo.it

pak ndërveprim me kolegët në të vërtetë preferojnë dhe janë më produktivë nëse ato punojnë në distancë (Allen, Cho, & Meier, 2014) Megjithatë, edhe pse puna në distancë është shfaqur si një zgjidhje janë edhe një numër i madh i punëtorëve të detyruar të përballen me shumë sfida për shkak të : mungesës së hapësirës në shtëpi dhe mungesës së kushteve të nevojshme për të kryer punën online: mjetet e punës, internet, dritat , hapsirë e pamjaftueshme etj. Punonjësit shpesh e kanë të vështirë të mbajnë një ndarje mes punës dhe jetës personale (Ramarajan & Reid, 2013). Bllokimi i detyruar i punëtorëve gjatë Pandemis COVID-19 e ka komplikuar më tej këtë çështje. Ndërsa puna në distancë mund të tingëllojë tërheqëse nëse ofron kushte të sigurta, mjetet e duhura për arritjen e qëllimeve dhe objektivave, problematika qëndron tek mungesa e ndarjes midis punës dhe shtëpisë. Të pavarur nga sfidat me të cilat mund të përballen individët kur puna është në distancë, është gjithashtu e dukshme që (a) hezitimi i punëdhënësit të miratojnë punën në distancë që para se të fillonte COVID-19 ishte një mungesë e perceptuar e kontrollit që punëdhënësit do të kishin mbi të punonjësit që ishin larg syve dhe arritjeve dhe (b) ekziston arsye e mjaftueshme për të pritur që mënyrat e reja të mbikëqyrjes do sjellin ndryshime.

Në të vërtetë, madje edhe para COVID-19, punëdhënësit po adoptonin dhe zhvilloheshin teknologjitë për të monitoruar vendndodhjen e punonjësve (p.sh., me sensorë sociometrikë; Bhave, Teo, & Dalal, 2020) Puna në distancë është një shembull i një transformimi të biznesit që funksionon në nivele të shumfishta. Ai u shërben nevojave të punonjësve individualë, u siguron bizneseve mënyra të reja elastike dhe adaptive për të vazhduar funksionimin e tyre.

Tranzicioni organizativ dhe puna në distancë

Duke pasur parasysh situatën komplekse dhe në ndryshim të shpejtë me COVID-19, shqyrtimi i tepërt i shkëmbimeve dhe kostove afatshkurtra mund të kushtojnë fjalë për fjalë jetë njerëzish. Investimi në planin afatgjatë me teknologji më të mirë që është e besueshme, e shkallëzuar dhe fleksibile ka qënë thelbësore për shumicën e organizatave. Përtej marrjes së vendimeve të qarta dhe vendimtare të teknologjisë, është gjithashtu detyrë e udhëheqësve të përqafojnë mënyrën se si ata do të menaxhojnë tranzicionin e tyre. Një kërkesë themelore është që drejtuesit e lartë të komunikojnë vazhdimisht me ndryshimin dhe çfarë do të thotë kjo për organizatën me mesazhe të qarta, konçize dhe të qëndrueshme. (Kirstine Stewart, 2020)

Një kulture organizative e cila pëson një ndryshim revolucionar duke bërë kalimin e punës së organizatës në punë në distancë është thelbësore që të ketë vlera që i mbajnë të lidhur është besimi, durimi dhe mbështetja që kanë punonjësit për njëri-tjetrin. Një problem i punës në distancë janë numri i shpërqendrimeve: Qëndrimi i përqëndruar, eliminimi i shpërqendrimit dhe përfshirja aktive e momentit është thelbësore për krijimin e një kulture pune të qëllimshme dhe të mundshme. (Kirstine Steeart, 2020)

Motivimi në punë

Të motivosh punonjësit është shumë e nevojshme, sepse kjo bën që puna të ndryshojë me shpejtësi dhe në mënyrë efikase, prandaj drejtuesit duhet të kuptojnë rëndësinë e motivimit të punonjësve dhe të drejtojnë atë nga arritja e objektivave të organizatës.

Motivimi mund të përkufizohet si “ krijimi i kushteve të përshtatshme që njerëzit të punojnë me efektivitet,. Ky përkufizim përkon me moralin e punës që e lidh punën kryesisht me kënaqësit dhe qëndrimet ndaj saj. Një drejtues thuhet se i motivon punonjësit e tij atëher kur ai kryen këto gjëra, të cilat beson se do të kënaqin nevojat, dëshirat dhe kërkesat e tyre dhe i nxit ato që të veprojnë në një mënyrë të dëshirueshme prej tij. Faktorët motivues janë gjithmonë të ndërthurur me politikat e organizatës, me objektivat që synohen të arrihen, me planet strategjike të veprimit, me aftësitë për të menaxhuar burimet materiale dhe ato njerëzore në veçanti. (Orhani, 2011)

Performanca dhe motivimi i punonjësve

Performanca përfshin ato veprime që lidhen me qëllimet e organizatës dhe që mund të maten në aspektin e punës. Performanca është sinonim me sjelljen; është ajo çfarë njerëzit bëjnë aktualisht dhe kjo mund të vëzhgohet. Pse mund të ndodhë që performanca e punonjësve të jetë e ulët? Arsyet janë të shumta: projektimi i punës, angazhimi i punës, përzgjedhja e njerëzve , trajnimet dhe pagesa për punën e bërë . Jones R. Lindrer (Ohio State University) motivimi i punonjësve vjen më shumë nga faktorët “punë interesante “ sesa “ shpërblim financiar”

Përjetimet emocionale të punonjësve dhe siguria e punonjësve

Gjatë punës, individit merr pjesë në mënyrë energjike në procesin e punës dhe kjo mund të provojë përjetime emocionale të forta, të cilat lidhen më tepër me punën dhe kthehen në shtysa të nevojshme motivuese për të provuar e kërkuar kënaqësi të tjera në vijmësi. Në këtë këndvështrim bënë që individit t’iu kushtojë vëmendje dhe të bëjë përpjekje të posaçme për të përballur vështërsi, për të shmangur rrezikun e dështimit në punë, për të ruajtur vlerat personale, për të fituar vazhdimisht eksperiencën apo përvoja të reja. Bazuar në njohuritë mbi Covid-19, ky është studimi i parë për të eksploruar pikëpamjet mbi stresin dhe sigurinë në vendin e punës tek punonjësit gjatë COVID-19.

Metodologjia

Ky studim është përshkruar, ku është përdorur metoda sasiore e mbledhjes së të dhënave dhe analizimit të tyre, instrumenti i përdorur për mbledhjen e të dhënave është pyetësori i aplikuar online në platformën google form.

Objektivat e studimit

Të shpjegojë risin e punës në distancë, cilat janë avantazhet dhe disavantazhet e saj

Të studiohet përjetimi emocional dhe ndjesitë që kanë punonjësit rreth pandemisë COVID-19

Ndikimin e Covid-19 në produktivitetin në punë të punonjësve

Ndikimin e Covid-19 në performancën e punës së punonjësve

Sa të motivuar janë ndjerë punonjësit gjatë kësaj periudhe

Hipoteza e studimit

Pandemia Covid-19 ka ndikuar negativisht në procesin e punës tek punonjësit

Puna në distancë ka ndikuar në produktivitetin e punonjësve

Kampioni

Pyetësori u plotësua nga 250 persona të punësuar në sektorin privat /publik , në qytetin e Tiranës. Punonjësit janë të punësuar në Institucione shtetëore si Ministria e Financave, Universiteti i Tiranës, Kontolli i lartë i shtetit, Drejtoria arsimore rajonale

Tiranë, në institucione private: Kompania Globe, Kompania Fastech, Teleperformca.al.

Rezultatet

Në këtë studim siç duket dhe në të dhënat në grafikun 1 kanë marrë pjesë 250 persona të punësuar në qytetin e Tiranës, janë përfshirë dy sektorët publik dhe privatë. Sipas gjinisë janë 63 djem / burra dhe 187 femra / gra . Pjesmarrja më e madhe është e gjinisë femërore, duke parë këtë fakt studimi nuk mund të përgjithësohet dhe nuk mund të arrihet në një rezultat specifik në aspektet që ka në shqyrtim studimi.

Të dhënat demografike
250 responses

Tek grafiku 4 jepen të dhënat se si janë të punësuar punonjësit me kohë të plotë janë 85.6% të cilat përkojnë me 213 persona të punësuar që kanë marrë pjesë në studim dhe 13.2% ose 33 persona të punësuar me kohë të pjesshme.

Statusi i punësimit
250 responses

Në pyetësor një seksion i rëndësishëm për të parë impaktin që ka pasur Covid 19 tek punonjësit është përjetimi dhe ndjesitë emocionale që kanë pasur dhe kanë punonjësit gjatë kësaj periudhe. Edhe me zbutjen e masave dhe kufizimeve të marra këto muaj nga qeveria vihet re se punonjësit sërisht mbajnë një distancim dhe ndihen të shkëputur nga njerëzit e tjerë. Në qëndrimet e tyre ato janë përgjigjur se 17.2% janë të distancuar nga individët e tjerë, 21.2 % janë të kujdeshëm dhe distancohen nga individët e tjerë dhe 32% janë disi të distancuar nga njerëzit e tjerë. Sipas grafikut vihet re se edhe pse janë ulur kufizimet punonjësit janë dhe ndihen të distancuar nga njerëzit e tjerë.

Pavarsisht uljes së kufizimeve në javët e fundit,unë vazhdoj të ndihem i/e distancuar ose i/e shkëputur nga njerëzit e tjerë
250 responses

Përjetimet emocionale për vendin e punës dhe mënyrën se si po vazhdon ky proces i punës janë të ndryshme dhe subjektive ndaj dhe seksioni i përjetimeve emocionale rreth punës është ndërtuar me shkallë matëse të qëndrimeve të punonjësve rreth pohimeve të parashtruara të matura me një shkallë matës nga 1 në 5 të cilat përkojnë nga aspak dakort në shumë dakort.

Pohimi se si është puna juaj në këto momente a është e pakëndshme, shumica e punonjësve janë përgjigjur pohimit me “ aspak dakort” vetëm një përqindje prej 7.6 % ose 19 persona janë shprehur se puna e tyre aktuale është e pakëndshme. Çdo punë në periudhën e pandemisë hasi problematikat e saj, pasi punonjësit duhet të adaptoheshin me punën në distance dhe ka pasur vështirësit e saj, mënyra e përshtatjes ka qënë e ndryshme për secilin punonjës.

Puna aktuale për mua është e pakëndshme
250 responses

Sa kënaqësi gjejnë në punën e tyre 43.6% ose 109 persona janë përgjigjur se gjejnë kënaqësi në punën e tyre aktuale ndërsa 7.2% ose 18 punonjës nuk gjejnë kënaqësi në punën e tyre aktuale .

Unë vertet gjej kënaqësi në punën time
250 responses

Produktiviteti në punë sidomos gjatë periudhës së shpërthimit të pandemisë ka qënë në dyshime se sa efektive do të ishte puna në distancë. Si do realizohej puna në distancë a do kishte të njejtin zhvillim si puna në ambjentet fizike, apo do ishte i njejtë produktivitet si para Covid-19 të shfaqej. Sa i kanë deleguar punonjësit detyrat tek të tjerët për shkak të situatës së shkaktuar për të punuar më me efikasitet, shumica e punonjësve janë përgjigjur se nuk i kanë deleguar detyrat e tyre tek të tjerët edhe pse kanë punuar në distancë dhe vetëm 11.2% janë shprehur se i kanë deleguar detyrat tek punonjësit e tjerë

I kam deleguar detyrat tek të tjerët për të punuar në mënyrë më efektive
250 responses

Përqëndrimi në një detyrë për një periudhë të caktuar nuk ka qënë problem për shumicën 29.2% e punonjësve kundrejt 5.2% që kanë hasur probleme në përqëndrim në detyrat që duhet të kryenin. Të përqendrohesh do të thotë të shpenzosh të gjitha energjitë e tua në një gjë të vetme. Dhe nëse punonjësit përpiqen të përqendrohen në shumë gjëra njëkohësisht, do të thotë që në të vërtetë nuk po i kushtojnë vëmendjen e duhur qëllimeve të tyre.

Nuk kam pasur problem të përqendrohem në një detyrë për një periudhë të konsiderueshme kohore
250 responses

Sa të motivuar janë ndjerë punonjësit gjatë periudhës që kanë punuar në distancë, a janë ndjerë emocionalisht të qëndrueshëm dhe të sigurtë gjatë javëve të fundit. 38% janë përgjigjur që kanë qënë të qëndrueshëm dhe të sigurtë emocionalisht gjatë kësaj periudhe dhe 8% janë përgjigjur që nuk janë ndjerë. Të qënurit i motivuar në ambientin e punës është thelbësore si për punonjësit dhe për organizatën në të cilën punojnë, detyrat bëhen në kohë, punonjësit ndihen të vlerësuar dhe të motivuar nga mënyra se

si shpërblehen nga organizatat sidomos gjatë kësaj periudhe ku nevojitet si mbështetja psikologjike dhe ajo financiare.

Unë kam qënë i/e qëndrueshm/e emocionalisht dhe i/e sigurtë në vetvete gjatë javëve të fundit
250 responses

Përfundimet

Puna në distancë është një risi që po përdoret gjërësisht nga të gjitha kompanit, si çdo gjë edhe puna në distancë ka anët pozitive dhe negative të saj .Në rastin e pandemisë ka pasur anët e saj të mira duke ju përshtatur situatës me të cilën janë përballur si drejtuesit e organizatave dhe punonjësit. Secila palë duhej të ruante interesin e tij/saj, të punosh në kohë pandemie dhe të jesh efikas ka qënë e vështirë por me kalimin e kohës me evoluimin e vaksinimit dhe zbehjes së masave duket se çdo gjë po i rikthehet normalitetit.

Përjetimet emocionale dhe ndjesitë ndaj Covid -19 në ministudim paraqiten prezente tek shumica e punonjësve, të cilët ishin vigjilent, ruanin disancimin social dhe ideja e infektimit nga Covid 19 ishte e pranishme. Produktiviteti në punë ishte i njejtë dhe nuk kshihte impact negative për shkak të pandemisë. Puna në distancë nuk ka ndikuar në performancën e punonjësve në kryerjen e detyrave por ka ndikuar në përditshmërin e tyre, pasi puna në distancë e quajtur ndryshe si puna nga shtëpia ka sakrificat e saj, është shumë e vështirë të mbash një ekuilibër mes punës dhe familjes apo të mos kesh hapsirën e përshtashme personale për të kryer detyrën.

Kënaqësia për vendin e punës aktuale është e lartë, nuk ka ide për të dhënë dorëheqjen apo për të neglizhuar punën për shkak të situatës . Gjatë analizës së të dhënave vihet re se kushtet e punës kanë qënë të plotësuar nga organizatat dhe nuk kanë munguar mjetet apo kushtet e nevojshme për të kryer punën.

Literatura

- H.Pink, D. (1995). *DRIVE, The suprising truth about what motive us.*
- Kaushik, M. (May 2020). The Impact of Pandemic COVID -19 in Workplace. *European Journal of Business Management and Research* 12(15):10.
- Kirstine Stewart, H. o. (2020).
- Kniffin, K. M. (2021). COVID-19 and the Workplace:. *American Psychological Association* 2021, Vol. 76, No. 1, 63–77.
- Kumar, P. (2021). V-5 Model of Employee Engagement During COVID-19 and Post Lockdown. *Sagejournals.*

- Kumar, P. (2021). *V-5 Model of Employee Engagement During COVID-19 and Post Lockdown*.
Lame, E. (2019). *Struktura dhe kultura organizacionale*. Tirane: Universiteti i Tiranës.
Mahfoudh Hussein Mgamal, E. M.-M. (2021). Survey data of coronavirus (Covid-19) ,though concern, employees, work performance, employees background, feeling about job, work motivation, job satisfaction, psychological state of mind and family commitment in two middle east countries. *Science Direct*.
Muchinsky, P. M. (2009). *Psikologjia e zbatuar ne pune*. Ufo University press.
Orhani, Z. (2011). *Motivacioni*. Tirane.
Professor Eliza Lai-y WONG, P. (20 March 2020). Workplace safety and coronavirus disease . *JC School of Public Health and Primary Care, Faculty of Medicine, The Chinese University of Hong Kong*.
Thorstensson, E. (2021). The Influence of Working from Home.
World health organization. (2021). *WHO.it*. Retrieved from <https://www.who.int/>.

Cite this article as: Mucaj, A. COVID-19 DHE PUNA NË DISTANCË, Albanian Socio-Economic Journal, 2023, Issue 1, pp. 29-36.